

RESISTÊNCIA EM TRIATOMÍNEOS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS: ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA

RESISTENCIA EN TRIATOMINOS VECTORES DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS: ANÁLISIS CIENCIOMÉTRICO

RESISTANCE IN TRIATOMINE VECTORS OF CHAGAS DISEASE: SCIENTIOMETRIC ANALYSIS

Marianna Silva de Moura¹, Ingrid Lima², Giovanna Almeida Cardoso³ e Gabryela Nascimento⁴.

¹Estudante de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, Brasil, marianna.moura@discente.univasf.edu.br, <<https://orcid.org/0009-0003-0179-1035>>;

²Estudante de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, Brasil, ingrid.o@discente.univasf.edu.br;

³Estudante de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, Brasil, giovanna.cardoso@discente.univasf.edu.br, <<https://orcid.org/0009-0005-8211-7492>>;

⁴Estudante de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE, Brasil, gabryela.nascimento@discente.univasf.edu.br;

Eixo Temático 10 – Saúde pública e Controle de vetores

Eje Temático 10 – Salud pública y Control de vectores

Thematic Axis 10 – Public health and Vector control

RESUMO

A Doença de Chagas foi descoberta em 1909 e afeta populações vulneráveis até hoje, especialmente na América latina, sendo uma Doença Tropical Negligenciada (DTN) com 6 a 7 milhões de casos estimados no mundo. O controle de seus vetores triatomíneos enfrenta o desafio da resistência, em especial aos inseticidas piretróides, que são usados desde os anos 1980. Foi feita uma busca em 3 bases de dados para analisar as tendências de pesquisa sobre populações resistentes de triatomíneos. Após realizar uma seleção sistemática de artigos para identificar as publicações relevantes ao tema, o programa VOSviewer foi usado para criação de gráficos correlacionando palavras-chave e autores. As base de dados com maior número de resultados foi ScienceDirect (79), seguida de PubMed (66). A base SciELO obteve resultados relevantes apesar do menor número. A frequência de palavras-chave revelou um padrão de temas comuns na literatura, com destaque para o inseticida piretroide deltametrina, mencionado em 27 artigos e a região do Gran Chaco. Além disso, os grupos de termos mencionados juntos em artigos revelaram alguns temas, como o estudo dos mecanismos de resistência de triatomíneos através da identificação de mutações e monitoramento de enzimas esterases. Outros temas foram os desafios de infestação por *Triatoma infestans* no Gran Chaco e as análises de susceptibilidade de diferentes populações triatomíneas a inseticidas e sua relação com seu estágio de desenvolvimento. Já a análise de coautoria revelou agrupamentos de coautores através do tempo, destacando-se a afiliação argentina dos autores mais proeminentes (com maior número de publicações), o que foi relacionado à importância da Doença de Chagas no país. No geral, a análise revelou regiões (como o Brasil e o Gran Chaco), espécies (*Triatoma infestans*), substâncias (esterases e deltametrina) e técnicas (análise genética molecular) presentes na pesquisa sobre a resistência de triatomíneos, além

de destacar os autores mais prolíficos no tema.

Palavras-chave: Trypanossoma cruzi, Inseticidas, Tendências científicas, Triatoma, Piretroides

RESÚMEN

La enfermedad de Chagas fue descubierta en 1909 y sigue afectando a poblaciones vulnerables hasta hoy, especialmente en América Latina. Está clasificada como una Enfermedad Tropical Desatendida (ETD), con un estimado de 6 a 7 millones de casos en el mundo. El control de sus vectores, los triatomíneos, enfrenta el desafío de la resistencia, en particular a los insecticidas piretroides, que se utilizan desde la década de 1980. Se realizó una búsqueda en tres bases de datos para analizar las tendencias de investigación sobre poblaciones resistentes de triatomíneos. Tras una selección sistemática de artículos para identificar las publicaciones relevantes al tema, se utilizó el software VOSviewer para la elaboración de gráficos que correlacionan palabras clave y autores. La base de datos con mayor número de resultados fue ScienceDirect (79), seguida por PubMed (66). Aunque SciELO presentó un menor número de resultados, estos fueron relevantes. El análisis de frecuencia de palabras clave reveló un patrón de temas comunes en la literatura científica, destacándose el insecticida piretroide deltametrina, mencionado en 27 artículos, y la región del Gran Chaco. Asimismo, los grupos de términos mencionados conjuntamente en los artículos revelaron algunos ejes temáticos, como el estudio de los mecanismos de resistencia en triatomíneos mediante la identificación de mutaciones y el monitoreo de enzimas esterases. Otros temas identificados fueron los desafíos de infestación por Triatoma infestans en el Gran Chaco y los análisis de susceptibilidad de diferentes poblaciones de triatomíneos a los insecticidas, en relación con su estadio de desarrollo. El análisis de coautoría reveló agrupamientos de autores a lo largo del tiempo, destacándose la afiliación argentina de los autores más prominentes (con mayor número de publicaciones), lo cual se relaciona con la importancia de la enfermedad de Chagas en ese país. En general, el análisis evidenció regiones (como Brasil y el Gran Chaco), especies (Triatoma infestans), sustancias (esterases y deltametrina) y técnicas (análisis genético molecular) presentes en la investigación sobre la resistencia de los triatomíneos, además de identificar a los autores más prolíficos en este campo.

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Insecticidas, Tendencias científicas, Triatoma, Piretroides

ABSTRACT

Chagas Disease was discovered in 1909 and continues to affect vulnerable populations today, especially in Latin America. It is classified as a Neglected Tropical Disease (NTD), with an estimated 6 to 7 million cases worldwide. The control of its triatomine vectors faces the challenge of resistance, particularly to pyrethroid insecticides, which have been in use since the 1980s. A search was conducted across three databases to analyze research trends related to resistant triatomine populations. After performing a systematic selection of articles to identify publications relevant to the topic, the software VOSviewer was used to create

visualizations correlating keywords and authors. The database with the highest number of results was ScienceDirect (79), followed by PubMed (66). Although SciELO yielded fewer results, they were still relevant. Keyword frequency analysis revealed common thematic patterns in the literature, notably the pyrethroid insecticide deltamethrin, mentioned in 27 articles, and the Gran Chaco region. Additionally, clusters of terms frequently mentioned together in the articles highlighted several research themes, such as the study of resistance mechanisms in triatomines through the identification of mutations and monitoring of esterase enzymes. Other prominent topics included the challenges of *Triatoma infestans* infestation in the Gran Chaco and susceptibility analyses of different triatomine populations to insecticides in relation to their developmental stages. Co-authorship analysis revealed author clusters over time, with a clear predominance of argentine affiliations among the most prolific researchers, which reflects the significance of Chagas disease in that country. Overall, the analysis highlighted key research foci such as geographic regions (Brazil and Gran Chaco), vector species (*Triatoma infestans*), substances (esterases and deltamethrin), and techniques (molecular genetic analysis), in addition to identifying the most active authors in the field of triatomine resistance.

Keywords: *Trypanosoma cruzi*, Insecticides, Scientific trends, *Triatoma*, Pyrethroids

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas, descrita por Carlos Chagas em 1909 com a identificação do *Trypanosoma cruzi* e dos vetores da família Reduviidae (Chagas 1909), permanece uma Doença Tropical Negligenciada que afeta desproporcionalmente populações vulneráveis (Bodimeade, Marks & Mabey 2019). Estima-se que aproximadamente 75 milhões de pessoas vivam em áreas de risco e, em 2019, havia 6–7 milhões de infectados, com o Brasil apresentando a maior estimativa (~2 milhões), embora casos também tenham sido relatados fora da América Latina (WHO 2021; Gómez-Ochoa et al. 2022). Os triatomíneos são os vetores naturais principais de *Trypanosoma cruzi* (Cruz-López et al. 2001) e, apesar do uso de piretroides desde os anos 1980, há registros de resistência desde a década de 1990 que comprometem o controle vetorial (Sonoda et al. 2009; Pessoa et al. 2015).

MATERIAIS E MÉTODOS

A busca foi feita em três bases (ScienceDirect, PubMed e SciELO) usando combinações de palavras-chave em inglês para captar estudos sobre triatomíneos e resistência; palavras-chave em português não trouxeram resultados. Filtrou-se por artigos dos últimos 10 anos (2015–2025) e, no ScienceDirect, por “Research Articles”, excluindo revisões. Obtiveram-se 153 registros iniciais (todas buscas em inglês). Os resultados foram organizados em planilha para gerar gráficos de proporção e

tendência temporal e exportados em TXT (PubMed) e RIS (ScienceDirect, SciELO) para upload no Rayyan, onde foram eliminadas duplicatas e feita a triagem por título/resumo.

Foram definidos critérios de inclusão — um artigo era elegível se cumprisse ao menos um: tratar resistência em populações domiciliares/peridomiciliares; relatar ocorrência/distribuição de triatomíneos resistentes; comparar triatomíneos resistentes vs. suscetíveis; ou testar susceptibilidade a inseticidas convencionais. Após a seleção, 55 artigos permaneceram e foram submetidos a análises no VOSviewer: co-ocorrência de palavras-chave e redes de coautoria, para mapear focos de pesquisa e tendências, além da análise de características populacionais (por ex., distribuição de vetores resistentes).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número de resultados bruto obtido por pesquisa nas bases de dados foi bem distribuído entre PubMed (66 resultados) e ScienceDirect (79 resultados), com a última sendo responsável pela maioria (52%) de resultados brutos. Com apenas 8 resultados brutos (5%), SciELO foi a base de dados menos contributiva, porém adicionou alguns artigos únicos que demonstraram relevância ao tema (Figura 1).

Figura 1. Gráfico mostrando a proporção de resultados em cada base de dados
Fonte: Elaboração própria, 2025.

A contribuição de PubMed não foi surpreendente, sendo um tema relacionado à saúde, mas esta não foi a única base de dados relevante, demonstrando que há um ponto cego para cada buscador que pode ser preenchido por outro. Apesar de menor em número, a relevância temática dos artigos encontrados na SciELO demonstra a importância de sua inclusão em levantamentos de pesquisa internacional.

Além da frequência de palavras-chave analisadas no modo de visualização

mais recente (2022), enquanto Fronza e Mougabure-cueto possuem publicações mais antigas, sendo correlacionados a autores com publicação média de 2016 a 2018. Nota-se que todos os principais autores mencionados possuem afiliação argentina, demonstrando uma produção científica substancial nesse país. Essa produção científica condiz com o contexto da Doença de Chagas na Argentina, que respondia por 22,3% dos casos mundiais em 1990 e reduziu sua prevalência em 54%, passando de 1.622.896,4 casos em 1990 para 735.490,88 em 2019 (Gómez-Ochoa et al. 2022). O incentivo a esse tipo de pesquisa neste país pode ser atribuído a um interesse governamental, considerando que a lei argentina trata a prevenção da Doença de Chagas como prioridade nacional (Balestrini et al. 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O levantamento mostrou que a integração de diferentes bases de dados foi essencial para ampliar os resultados e evitar lacunas, já que cada plataforma apresentou suas próprias limitações e contribuições. Os resultados evidenciaram que a resistência em triatomíneos está ligada tanto a mecanismos moleculares, quanto a fatores populacionais e geográficos, com destaque para o Gran Chaco. A resistência ao uso de piretroides representa um desafio real para o controle químico, favorecendo reinfestações e reduzindo a eficácia das campanhas. A produção científica, concentrada principalmente na Argentina, reflete a importância da doença no país e mostra como o contexto epidemiológico influencia diretamente o direcionamento das pesquisas.

De modo geral, fica evidente a necessidade de estratégias de controle mais diversificadas, associando vigilância entomológica contínua, manejo ambiental e alternância de princípios ativos, além de maior integração entre países endêmicos. Esses pontos são fundamentais para avançar no controle da Doença de Chagas diante do cenário de resistência observado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balestrini, Alberto, Juan J. B. Pampuro, Enrique Hidalgo, and Juan H. Estrada. 2007. Ley 26.281. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26281-131904/texto>.
- Bodimeade, Christopher, Michael Marks, and David Mabey. 2019. "Neglected Tropical Diseases: Elimination and Eradication." *Clinical Medicine* 19 (2): 157–60. <https://doi.org/10.7861/clinmedicine.19-2-157>.

- from 1990 to 2019: Comprehensive Analysis of the Global Burden of Disease Study.” *Global Heart* 17 (1): 59. <https://doi.org/10.5334/gh.1150>.
- Gürtler, R. E., et al. (2023). “The Pampa del Indio project: District-wide quasi-experimental evaluation of vector control interventions against *Triatoma infestans*”. *Parasites & Vectors*, 16, 135. <https://doi.org/10.1186/s13071-023-05861-2>.
- Mougabure-Cueto, G., & Vassena, C. (2015). “Insecticide resistance in triatomines: Evolution, mechanisms and implications for control”. *Acta Tropica*, 149, 70–85. <https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2015.05.014>.
- Pessoa, Grasielle Caldas Dávila, Pedro Albajar Vinãs, Aline Cristine Luiz Rosa, and Liléia Diotaiuti. 2015. “History of Insecticide Resistance of Triatominae Vectors.” *Revista Da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical* 48: 380–89. <https://doi.org/10.1590/0037-8682-0081-2015>.
- Picollo, M. I., Vassena, C., Santo Orihuela, P., Barrios, S., Zaidemberg, M., & Zerba, E. (2005). “High resistance to pyrethroid insecticides associated with ineffective field treatments in *Triatoma infestans* from northern Argentina”. *Journal of Medical Entomology*, 42(4), 637–642. [https://doi.org/10.1603/0022-2585\(2005\)042\[0637:HRTPIO\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1603/0022-2585(2005)042[0637:HRTPIO]2.0.CO;2).
- Roca-Acevedo, G., M. I. Picollo, N. Capriotti, I. Sierra, and P. L. Santo-Orihuela. 2015. “Examining Mechanisms of Pyrethroid Resistance in Eggs of Two Populations of the Chagas’ Disease Vector *Triatoma infestans* (Hemiptera: Reduviidae).” *Journal of Medical Entomology* 52 (5): 987–92. <https://doi.org/10.1093/jme/tjv078>.
- Sonoda, Ivan Vieira, Grasielle Caldas D’Ávila Pessoa, Mirko Rojas Cortez, João Carlos Pinto Dias, Alvaro José Romanha, and Liléia Diotaiuti. 2009. “Susceptibility of *Triatoma infestans* to Deltamethrin in Rio Grande Do Sul, Brazil.” *Memórias Do Instituto Oswaldo Cruz* 104 (4): 668–70. <https://doi.org/10.1590/s0074-02762009000400025>.
- World Health Organization. 2021. Ending the Neglect to Attain the Sustainable Development Goals. World Health Organization.